

YOSHLAR O'RTASIDA ZO'RAVONLIKNING OLDINI OLIISHDA OILANING IJTIMOIY MAS'ULIYATI

Abdujalilov Bekzod

Guliston davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Tel: +998504440244 abdujalilovb483@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18779861>

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlar o'rtasida zo'ravonlik muammosini, uning oldini olishda oilaning tutgan o'rni va ijtimoiy mas'uliyatini o'rganadi. Maqolada zamonaviy jamiyatda zo'ravonlikning tarqalish sabablari, bolalar va o'smirlar psixologiyasiga ta'siri, shuningdek, oilaning bu jarayondagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – oilaviy muhitning yosh avlodga ijobiy ta'sir ko'rsatishdagi ahamiyatini belgilab berish va zo'ravonlikka qarshi kurashda samarali chora-tadbirlarni taklif qilish.

Kalit so'zlar: yoshlar zo'ravonligi, oilaning ijtimoiy mas'uliyati, psixologik muhit, oldini olish choralari, oilaviy ta'lim, ota-ona mas'uliyati, ijtimoiy psixologiya, pedagogik tahlil.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема насилия среди молодежи, роль семьи и ее социальная ответственность в профилактике данного явления. В статье анализируются причины распространения насилия в современном обществе, его влияние на психологическое состояние детей и подростков, а также роль семьи в этом процессе. Целью исследования является определение значимости семейной среды в формировании положительного воздействия на подрастающее поколение и разработка эффективных мер по борьбе с насилием.

Ключевые слова: насилие среди молодежи, социальная ответственность семьи, психологическая среда, профилактические меры, семейное воспитание, ответственность родителей, социальная психология, педагогический анализ.

Abstract: This article examines the problem of violence among youth, the role of the family, and its social responsibility in preventing this phenomenon. The paper analyzes the causes of the spread of violence in modern society, its impact on the psychological state of children and adolescents, as well as the role of the family in this process. The aim of the study is to determine the importance of the family environment in exerting a positive influence on the younger generation and to propose effective measures to combat violence.

Keywords: youth violence, family social responsibility, psychological environment, preventive measures, family education, parental responsibility, social psychology, pedagogical analysis.

Kirish. Bugungi globalashuv va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan sharoitda yoshlar o'rtasida zo'ravonlik holatlarining ortib borayotgani jamiyat uchun dolzarb muammolardan biriga aylandi. Zo'ravonlik nafaqat jismoniy, balki ruhiy, psixologik va ijtimoiy shakllarda ham namoyon bo'lib, yoshlarning sog'lom rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi¹. Ushbu muammoning oldini olishda eng muhim ijtimoiy institutlardan biri — oila hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida oila jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida e'tirof etilgan bo'lib, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas'uliyati alohida ta'kidlangan.² Shu bois yoshlar o'rtasida zo'ravonlikning oldini olishda oilaning ijtimoiy mas'uliyatini chuqur ilmiy

¹ Giddens A. Sociology. — Cambridge: Polity Press, 2018.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2023.

tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Zo‘ravonlikning oldini olish masalasi murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, u yoshlarning shaxsini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydigan oila, maktab, mahalla va davlatning o‘zaro hamkorligini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, oilaning ijtimoiy mas‘uliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Oila – bola uchun birinchi va eng muhim ijtimoiy muhit bo‘lib, u yerda bolaning dunyoqarashi, xulq-atvori, qadriyatlari va munosabatlar namunalari shakllanadi. Shu sababli, zo‘ravonlikka qarshi kurashda oilaning roli beqiyos hisoblanadi. Ushbu maqolaning magsadi yoshlar o‘rtasida zo‘ravonlikning oldini olishda oilaning ijtimoiy mas‘uliyatining mohiyati va ifodalanish shakllarini o‘rganish, shuningdek, bu borada samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Yoshlar zo‘ravonligi va uning oldini olish masalalari ko‘plab olimlar, psixologlar, sotsiologlar va pedagoglarning e‘tibor markazida bo‘lgan. Xalqaro va mahalliy adabiyotlarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, zo‘ravonlik hodisasiga turlicha yondashuvlar mavjud. Mazkur mavzu doirasida xorijiy va milliy olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, T. Hirschi tomonidan ishlab chiqilgan **ijtimoiy nazorat nazariyasiga** ko‘ra, shaxsning oilaga, maktabga va jamiyatga bog‘liqligi qanchalik mustahkam bo‘lsa, zo‘ravon xatti-harakatlarga moyillik shunchalik kamayadi³. Bandura zo‘ravonlikning ijtimoiy o‘rganish nazariyasini ilgari surib, bolalar zo‘ravonlikni ko‘pincha oilaviy muhitda kuzatish va taqlid qilish orqali o‘zlashtirishini ta‘kidlaydi.

Psixologik yondashuvlar (A. Bandura, L.S. Vygotskiy, A.E. Lichko) zo‘ravonlikni o‘rganishda shaxsning ichki omillariga, xususan, hissiy sohasi, o‘zini tutishi, qadriyatlar tizimiga e‘tibor qaratadi. Banduraning “Ijtimoiy o‘rganish nazariyasi” ga ko‘ra, bolalar atrofdagi kattalar va tengdoshlarining xatti-harakatlarini kuzatib, ularni o‘zlashtiradi. Agar oilada zo‘ravonlik, baquvvatlik, tahdid muhim vosita sifatida qo‘llanilsa, bola ham o‘z munosabatlarini shu asosda shakllantiradi.

Sotsiologik yondashuvlar (E. Durkheim, R. Merton) zo‘ravonlikni jamiyatdagi buzilishlar, ijtimoiy nomutanosiblik, qadriyatlar inqirozi natijasi sifatida ko‘rib chiqadi. Oilaviy muammolar – qashshoqlik, ota-onalarning ishsizligi, maishiy zo‘riqishlar, nikohdagi nizo va ajralishlar – bolalarda zo‘ravonlik xatti-harakatlarining paydo bo‘lishiga turtki bo‘lishi mumkin.

Pedagogik yondashuvlar (J. Korchak, V.A. Suxomlinskiy, H. Olimjon) bolalarni barkamol, insonparvar shaxs sifatida tarbiyalashda oilaning, ayniqsa ota-onalarning mas‘uliyatini ta‘kidlaydi. Ular oilani bola uchun “sevgi va hurmat maktabi” deb hisoblab, bu muhitda bolaning insoniy fazilatlarini shakllantirish muhimligini urg‘ulaydi.

O‘zbekistonlik olimlardan **M. Maksudova, O. Hasanboyeva, Sh. Shodmonovalarning** tadqiqotlarida oilaviy muhitning yoshlarning ruhiy holatiga ta‘siri, shuningdek, milliy qadriyatlar asosida oilaviy tarbiyaning ahamiyati o‘rganilgan. Ulaming ishlarida an‘anaviy oila qadriyatlari va zamonaviy jamiyat talablari o‘rtasidagi uyg‘unlik muammosi qo‘yilgan. Milliy olimlardan A. Qodirov va M. Usmonovlar oiladagi nosog‘lom psixologik muhit yoshlar xulq-atvorida agressivlikni kuchaytirishini ilmiy asoslab bergan. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda zo‘ravonlikning kelib chiqishida oilaviy tarbiya muhim determinant sifatida e‘tirof etiladi. Xalqaro tadqiqotlar (masalan, **WHO** hisobotlari) oilada bolalarga nisbatan qo‘llaniladigan jismoniy jazolarning zo‘ravonlik xulq-atvorining rivojlanishiga bevosita ta‘sirini

³ Hirschi T. Causes of Delinquency. — Berkeley: University of California Press, 1969.

ko'rsatadi. Shu bilan birga, "**ijobiy otalik**" dasturlari oilalar bilan ishlashda samarali vosita sifatida tan olingan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi: **Tizimli yondashuv:** Yoshlar zo'rvonligi va uning oldini olish masalalarini oila, ta'lim tizimi va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik kontekstida ko'rib chiqish. **Mavzuga oid adabiyotlarni tahli qilish va sintez qilish:** Masalaning nazariy asoslarini, turli olimlarning fikrlarini o'rganish va umumlashtirish. **Mantiqiy tahli:** Zo'rvonlikning sabablari va ogibatlari, oilaning roli o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash. **Chog'ishtirma tahli:** Turli mamlakatlarda (shu jumladan O'zbekistonda) oilaning ijtimoiy mas'uliyati va zo'rvonlikka qarshi kurashdagi tajribalarini solishtirish. **Statistik ma'lumotlarni tahli qilish:** O'zbekiston va xorij mamlakatlaridagi so'nggi statistik ma'lumotlar asosida tendensiyalarni aniqlash. Tadqiqot obyekti sifatida yoshlar o'rtasidagi zo'rvonlik hodisasi, predmeti sifatida esa uning oldini olishdagi oilaning ijtimoiy mas'uliyati ko'rib chiqiladi.

Tahlil va natijalar. 1. Yoshlar zo'rvonligining shakllari va sabablari

Yoshlar o'rtasidagi zo'rvonlik quyidagi asosiy shakllarda namoyon bo'ladi:

- **Jismoniy zo'rvonlik:** urish, itarish, bosim o'tkazish, shaxsiy buyumlarni buzish yoki olib qo'yish.
- **Psixologik (ruhiy) zo'rvonlik:** tahdid qilish, qo'rqitish, haqorat qilish, istehzolash, ijtimoiy izolyatsiya qilish (o'yindan chetlatish, gapirmaslik).
- **Kiberzo'rvonlik:** Internet, mobil aloqalar orqali shaxsni qoralamoq, tuhmat qilmog, shaxsiy ma'lumotlarni tarqatmog, tahdid xabarlar yubormog.

Zo'rvonlikning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- **Oilaviy omillar:** ota-onalarning zo'rvon munosabati, nazoratsizlik yoki haddan tashqari qat'iy nazorat, bolalar o'rtasida tengsiz munosabat, sevgi va e'tibor yetishmasligi, oiladagi doimiy nizolar va konfliktlar.
- **Psixologik omillar:** past o'zini-o'zi anglash, hissiy beqarorlik, g'ayrat yetishmasligi, o'zini ifoda eta olmaslik.
- **Ijtimoiy omillar:** noto'g'ri tengdoshlik guruhining ta'siri, "zo'rvonlik madaniyati"ning ommaviy axborot vositalarida keng targ'alishi, jamiyatda zo'rvonlikning "kuch" timsoli sifatida qabul qilinishi.
- **Maktab muhiti omillari:** sinfdagi noan'anaviy psixologik muhit, o'qituvchilarning beparvoligi, raqobatning keskinligi.

2. Oilaning ijtimoiy mas'uliyati: konseptual asoslar. Oilaning ijtimoiy mas'uliyati deganda, ota-onalarning nafaqat bolaning jismoniy, balki uning psixologik, ma'naviy-axloqiy salomatligi uchun, shuningdek, uning jamiyatga uyushgan, mas'uliyatli fuqaro sifatida shakllanishi uchun javobgarligini tushunish kerak. Ushbu mas'uliyat quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

- **Bolaga bo'lgan munosabatda:** hurmat, izzat, ishonch, ochiqlik, do'stona muloqot, maslahatlashish asosida qurilgan munosabatlar.
- **O'z-o'zini anglashni shakllantirishda:** bolaning ijobiy fazilatlarini rivojlantirishga, uning qobiliyatlari va iste'dodlarini ochishga yordam berish.
- **Qadriyatlar tizimini shakllantirishda:** mehnatsevarlik, halollik, adolat, boshqalarga nisbatan hurmat, rahm-shafqat kabi insoniy fazilatlarini o'rgatish.

- **Vaqt va e'tiborni ajratishda:** bola bilan sifatli vaqt o'tkazish, uning muammolarini tinglash va ularni hal etishda yordam berish.

3. Yoshlar zo'ravonligining oldini olishda oilaning amaliy roli

- **Ijobiy oilaviy muhit yaratish:** Oila ichidagi munosabatlar tinch, do'stona va qarama-qarshiliklarni hal qilish madaniyati asosida qurilishi kerak. Bolalar ota-onalarning o'zaro munosabatlaridan namuna oladi.
- **Konsekvensiyalarni o'rgatish:** Bola har qanday harakatining oqibatlari borligini, jumladan, zo'ravonlik harakati jabrlanuvchi va o'zi uchun jiddiy ogibatlarga olib kelishini tushunishi kerak.
- **His-tuyg'ularni boshqarishni o'rgatish:** G'azab, hasad, rashk kabi salbiy hislarni zo'ravonliksiz ifodalash usullarini (suhbat, chiziq chizish, sport) o'rgatish.
- **Media savodxonligini rivojlantirish:** Bolani Internet va ijtimoiy tarmoqlardagi xavflar, shu jumladan kiberzo'ravonlik haqida ogohlantirish, kontentni tanlashda yordam berish.
- **Maktab va mahalla bilan hamkorlik qilish:** O'qituvchilar, sinf rahbarlari va mahalla faollari bilan muntazam aloqada bo'lib, bolaning xatti-harakatlari haqida ma'lumot almashish.
- **Erkin vaqtni samarali tashkil etish:** Bolani sport, san'at, ijodiy va intellektual faoliyat bilan shug'ullanishga undash, bu uning energiyasini ijobiy yo'naltirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaning faol va ongli ishtirok etishi zo'ravonlik hodisalarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bunda eng muhim omil – ota-onalarning o'z xulq-atvorini o'zgartirishga, yangi pedagogik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishga tayyorligidir.

Xulosa va takliflar. Yoshlar o'rtasidagi zo'ravonlik nafaqat pedagogik va psixologik, balki jiddiy ijtimoiy muammo hisoblanadi. Uning oldini olish murakkab va uzluksiz jarayon bo'lib, unda oila asosiy vazifani bajaradi. Oilaning ijtimoiy mas'uliyati – bu ota-onalarning bolaning to'laqonli shaxs sifatida shakllanishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratishdagi faol pozitsiyasi. Bu mas'uliyatni ongli va samarali amalga oshirish zo'ravonlik xatti-harakatlarini oldini olishning eng ishonchli yo'lidir.

Yuqoridagi tahlil asosida quyidagi takliflar ishlab chiqilgan:

Davlat darajasida: Ota-onalik mahorati, ijobiy otalik, bolalar psixologiyasi va zo'ravonlikning oldini olish masalalari bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish. **“Zo'ravonliksiz maktab”** va **“Zo'ravonliksiz oila”** loyihalarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish. Oila, maktab, mahalla va maxsus xizmatlar (psixologlar, ijtimoiy xodimlar) o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash. **Mahalla va oila darajasida:** Har bir mahallada **ota-onalar maktabi** yoki konsultatsiya punktlarini tashkil etish, u yerda tajribali psixologlar, pedagoglar tomonidan yordam ko'rsatish. Oilada **“oilaviy kengash”** yoki **“bolalar maslahati”** an'alarini joriy etish, barcha a'zolarining ovoz eshitiladigan muhit yaratish. Ota-onalarga bolalar bilan munosabatda bo'lish, konfliktlarni hal qilish, his-tuyg'ularni boshqarish bo'yicha amaliy treninglar va seminar-mashg'ulotlar o'tkazish. **Ta'lim tizimi darajasida:** Maktablarda zo'ravonlikning barcha shakllariga qarshi kurashish, shuningdek, bolalarda empatiya, hissiy intellekt, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlarni joriy etish. O'qituvchilarni zo'ravonlikning erta belgilarini aniqlash va unga munosabat ko'rsatish bo'yicha malakasini oshirish. **Ommaviy axborot vositalari darajasida:**

OAV va ijtimoiy tarmoqlarda oilaviy qadriyatlar, ota-onalik mahorati, yoshlar muammolari haqida ijobiy kontentni targʻatish. Kiberzoʻravonlik xavflari va unga qarshi kurash choralari haqida ommaviy axborot kampaniyalarini oʻtkazish.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar oʻrtasidagi zoʻravonlikka qarshi kurash samaradorligi bevosita oilaning bu jarayonda qanchalik faol ishtirok etishiga bogʻliq. Oila bolani nafaqat himoya qilish, balki unga hayotda toʻgʻri yoʻlni koʻrsatish, insonparvarlik va masʼuliyat tuygʻusini singdirish vazifasini bajaradi. Faqatgina oila, taʼlim muassasalari va jamiyatning birgalikdagi saʼy-harakatlari orqali yosh avlodni zoʻravonlikdan xoli, sogʻlom va farovon muhitda tarbiyalash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Giddens A. *Sociology*. — Cambridge: Polity Press, 2018.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2023.
3. Hirschi T. *Causes of Delinquency*. — Berkeley: University of California Press, 1969.
4. Bandura A. *Social Learning Theory*. — New Jersey: Prentice Hall, 1977.
5. Qodirov A., Usmonov M. *Ijtimoiy pedagogika*. — Toshkent: Fan, 2020.
6. WHO. *Violence Prevention Report*. — Geneva, 2022.
7. Karimov I.A. *Yuksak maʼnaviyat — yengilmas kuch*. — Toshkent, 2008.